

БАНКДА МИЖОЗЛАРГА ВИРТУАЛ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИНИ ҚУРИШ УСУЛЛАРИ

Тошкент давлат иқтисодиёт университети
мустақили изланувчиси

Маннопова Мафтуна Ғолиб қизи

m.mannarova.94@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада банкда миждозларга виртуал хизмат кўрсатиш тармоқларини қуриш усуллари ва банкнинг маълумот алмашиш архитектураларнинг ҳажми ва масштаби миграциянинг юқори нархи ва кўплаб манфаатдор томонлар ўртасида кенг консенсусга (келишувга) эришиш қийинлиги туфайли янги технологияларни қабул қилиш ва жорий этишни жуда қийинлаштирадиган шароит ҳисобланади.

Калит сўзлар: виртуаллаштириш, математик дастурлаш, RAID, SAN, VPN, архитектура, маълумотлар.

Банкларнинг физик инфратузилмасини мантиқий сегментлаштириш ва гетероген виртуал тармоқ архитектураларининг биргаликда ишлашини ўз ичига олиш билан тармоқни виртуаллаштиришга кўпинча бўлажак банкларнинг маълумот алмашиш архитектурасининг асоси сифатида қаралади[1].

Ресурсларни виртуаллаштириш турлари.

1. *Компонентларнинг бирлаштириш, агрегациялаш ва концентрациялаш.*

2. *Компьютерларни кластерлаштириш ва тақсимланган ҳисоблашлар (grid computing).*

3. *Ресурсларни тақсимлаш (partitioning).*

4. *Инкапсуляциялаш.*

Ресурсларни тақсимлаш масалалари ресурсларга бўлган эҳтиёжни ҳисобга олиш муаммоларидан фарқли равишда оптималлаштириш турига

киради ва ҳам бир тармоқли, ҳам кўп тармоқли ишлар комплекслари учун кўриб чиқилиши мумкин. Ресурсларни тақсимлаш масаласини ечиш натижалари бўйича комплекс ишларни бажариш календарь режаси тузилади, яъни ресурсларни тақсимлаш масаласини қўйилишида аниқланадиган чекловлар бузилмайдиган ва мақсад функциясининг оптимал қиймати кондириладиган тарзда технологияга боғлиқ бўлган ҳар бир иш учун уларни бажарилиши кетма-кетлиги ҳисобга олиниши билан унинг бошланиши ва тугаши саналари кўрсатилади. Бу масалаларнинг жуда кўп сонли турли хил қўйилишлари маълум бўлиб, уларни қабул қилинган оптималлик мезонига ва чекловлар турига боғлиқ равишда қуйидаги учта асосий гуруҳларга бўлиш мумкин:

- фойдаланиладиган ресурсларга нисбатан белгиланган чекловларни бажарилишида ишлар комплексини амалга ошириш вақтини минималлаштириш таъминланадиган ресурсларни тақсимлаш масалалари;

- бутун комплексни берилган бажарилиши муддатларида ресурслардан фойдаланиш сифати маълум бир кўрсаткичининг энг яхши қиймати кондириладиган ресурсларни тақсимлаш масалалари, қўпинча бу қўйилишда истеъмол қилинадиган ресурсларнинг максимал қийматларини минималлаштириш амалга оширилади;

- аралаш қўйилишларда ресурсларни тақсимлаш масалалари, бунда, масалан, кўп тармоқли ишлаб чиқишда айрим тармоқлар учун фойдаланилган ресурсларнинг берилган даражаларида ишлар комплексини бажарилиши вақти минималлаштирилади, бошқа тармоқлар учун эса комплексини берилган бажарилиши муддатларида ресурслар истеъмоли даражалари минималлаштирилади.

Ресурсларни тақсимлаш масалаларини ечишнинг комбинацияланган усуллари математик дастурлаш усуллари ва эвристик усулларнинг

комбинациясига асосланади ва уларни қуйидаги тўртта гуруҳларга бўлиш мумкин:

1. *Математик дастурлаш усуллари ёрдамида кейинги ечиш учун дастлабки маълумотлар сифатида эвристик усуллар ёрдамида масалани ечиш натижасини ишлатадиган усуллар.*

2. *Асосий масалани математик дастурлаш усуллари билан ечиладиган қисман масалаларга дастлабки эвристик бўлинишни амалга оширадиган усуллар;*

3. *Математик дастурлаш усуллари билан ечиладиган масала шартларини шакллантиришда эвристик қоидалардан фойдаланиладиган усуллар;*

4. *Математик дастурлаш кесик усуллари.*

Ресурсларни тақсимлаш усуллари ишларда қўлланиладиган ресурсларни ўзгарувчан ва ўзгармас истеъмоли интенсивлигига эга бўлган усулларга бўлиш мумкин. Ресурсларни ўзгарувчан истеъмоли интенсивлигига эга ресурсларни тақсимлаш усуллари исталган ишни бажарилиши жараёнида ресурслар истеъмоли интенсивлигини ўзгартириш имкониятини кўзда тутаяди, бу якуний ҳисобда ишни бажарилиши давомийлигининг қисқаришига ва ресурслардан фойдаланиш коэффициентининг ошишига олиб келади. Бу масалаларни ечилиши натижасида истеъмол қилинган ресурсларнинг оптимал кийматини тармоқ модели ҳар бир ишининг давомийлигига боғлиқлиги олинади.

Унчалик катта бўлмаган тармоқ моделлари учун ўзгарувчан интенсивликка эга ресурсларни тақсимлаш масаласини ресурсларни интуитив қайта тақсимлаш ёрдамида ечиш мумкин. Катта ўлчамлардаги графиклардан фойдаланишда математик дастурлаш усуллари қўлланиши зарур.

Ишларда фойдаланиладиган ресурсларни ўзгармас истеъмоли интенсивлигига эга ресурсларни тақсимлаш усуллари куйидаги иккита катта гуруҳларга бўлиш мумкин:

- қайд этилган ресурслар истеъмоли интенсивлигига эга бўлган усуллар;
- ресурслар истеъмоли интенсивлигининг бўлиши мумкин қийматларининг қайд этилган диапазониغا эга бўлган усуллар.

Биринчи гуруҳга тегишли усулларни қўллашда ресурслар истеъмоли интенсивлиги олдиндан берилади ва ишнинг оптимал бошланиш ва тугатиш саналарини қидириш амалга оширилади. Бу алгоритмларнинг камчилиги шундаки, биринчи навбатда ресурслардан фойдаланиш коэффиценти билан аниқланадиган ечимнинг сифати кўп жиҳатдан тажриба ва кўрсатмалар асосида тайинланадиган ресурслар истеъмоли интенсивлигига боғлиқ.

Иккинчи гуруҳ усулларида фойдаланишда берилган диапазонлар ичида ресурслар истеъмолининг оптимал интенсивликлари, шунингдек ишнинг бошланиш ва тугаш саналари учун қидириш амалга оширилади. Реал тармоқ моделлари учун классик математик дастурлаш усуллари орқали ечиладиган бу масалаларнинг ўлчамлиликлари замонавий ҳисоблаш техникаси учун қабул қилиниши мумкин эмас.

Тармоқ маълумотларини сақлаш қурилмаси таркибига олдиндан ўрнатилган дастурий таъминотга эга зарур операцион тизим ва $\{ , , , \}$ VMing = OS1 OS2 K OSk виртуал аппаратлар таъминотининг берилган параметрларига эга бўлган $\{ , , , \}$ VMing1 VMing2 VMingk Snas = K виртуал машиналарининг тайёр намуналари тўплами киради. Режалаштириш серверлари гибрид булут тизимининг ишлашини мониторинг қилиш ва бошқаришни амалга оширади. Бутун булутли тизимнинг ишлаши

режалаштириш сервери орқали берилган қандайдир $\{ , , , \}$ Rtask1 Rtask2 Rtaskk Srasp = K операцияларнинг бажарилишини режалаштириш тизими ёрдамида қурилади.

Одатда, $\{ , , , \}$ RDisk1 RDisk2 RDiskk Sstg = K рад этишга барқарор RAID-массивлардан ташкил топган тақсимланган маълумотларни сақлаш тизимида $\{ , , , \}$ Data1 Data2 Datak Sstg = K мультимедиа хизматларининг ишлаши учун зарур бўладиган маълумотларни жойлаштириш амалга оширилади. Бундан ташқари, гибрид булутли тизим барча компонентларни битта тармоққа боғлайдиган виртуал ва физик коммутаторларга ҳам эга бўлади.

Моделлаштириш мураккаб тизимларнинг ишлашини тадқиқ қилишнинг энг кенг тарқалган усулларида бири ҳисобланади. Математик моделларни қуриш усуллари ва моделлаштириш алгоритмларини амалга ошириш воситаларининг етарлича кўп сони маълум. Улардан энг кенг тарқалгани оммавий хизмат кўрсатиш тизимлари ва тармоқлар ҳисобланади. Оммавий хизмат кўрсатиш тизимлари (ОХКТ) нуқтаи назаридан кўплаб реал тизимлар - ҳисоблаш тизимлари, алоқа тармоғи тугунлари, самолётларни қўндириш тизимлари, дўконлар, ишлаб чиқариш майдонлари, хизмат кўрсатишга навбатлар ва (ёки) рад этиш бўлиши мумкин исталган тизимлар тавсифланади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Turner JS and Taylor “Diversifying the Internet”. In: Proceedings of IEEE Global Telecommunications Conference (GLOBECOM’05), IEEE Press, St. Louis, MO, USA, pp. 1-6.

2. Rosen E and Rekhter Y (2006) “BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs),” RFC 4364, Internet Engineering Task Force

3. Zainidinov K. N., Zhuraev J. U., Mannapova M. G. Interpolation of Functions Using Piecewise Constant and Piecewise Linear Haar Wavelets //Common Information about the Journal A&SE. – 2020. – С. 12.

4. Zaynidinov H. N., Yusupov I., Mannopova M. G. Applying haar wavelets in tasks of digital processing of two-dimensional signals //Int. J. Innov. Technol. Explor. Eng. – 2020. – T. 9. – №. 6.

5. Djurayev R. X., Baltayev J. B., Xasanov O. A. Increasing the efficiency of diagnosing microprocessor devices based on multichannel signal analysis means //2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). – IEEE, 2020. – C. 1-4.

6. Djuraev R. X., Djabbarov S. Y., Baltaev J. B. Sistemi texnicheskogo obslujivaniya i ekspluatatsii setey telekommunikatsii //Uchebnik.-T.:“Aloqachi. – 2019. – C. 234.